

ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НИЖНЕ-АМУДАРЬИНСКОМ БИОСФЕРНОМ РЕЗЕРВАТЕ*

Дальжанова Н.Р. – магистрант 2 курса

Научный руководитель: Кочкарова С.А. (PhD)

г.Нукус, Каракалпакский государственный университет им.Бердаха

Аннотация. В результате проведенных флористических исследований в заповедной зоне НАБР* растительный покров описываемой территории носит ярко выраженный «пустынный характер», что позволил авторам использовать для характеристики растений по жизненным формам упрощенную систему, предложенную Нечаевой Н.Т.[4]

Богатое видовое разнообразие, наличие на территории редких, исчезающих и эндемичных видов растений, сложных растительных сообществ и фаунистических комплексов, определило важное значение НАБР для сохранения биологического разнообразия Узбекистана и Центральной Азии в целом, путем интеграции охраны природы и устойчивого социально-экономического развития [3].

Ключевые слова: жизненные формы, растительный покров, экологические условия, пустыня, тугай, бугристые пески, виды.

Введение. Для общей характеристики современного состояния растительного покрова необходимо знание жизненных форм, продолжительности роста и развития растений в естественных условиях. И прежде чем перейти к изложению собственных материалов, хотелось бы остановиться на основных положениях о жизненных формах.

С развитием ботанических знаний большое значение приобрела систематизация жизненных форм растений или же биоформа- внешний облик растений (габитус), отражающий их приспособленность к условиям среды. В современной литературе различаются физиономический (Humbolt, 1806; Kerner, 1863) [11], биолого-морфологический (De Candoll, 1818)[7], биолого-эколого-физиологический (Warming, 1896; Raunkier, 1905, 1918) [12] подходы к

характеристике жизненных форм растений. При физиономическом подходе в основу описания жизненных форм берется только внешний облик растений, тогда как при биолого-морфологическом принципе уже учитываются такие важные стороны биологии, как продолжительность жизни, характер одревеснения стеблей, побегов и т.д. При биолого-эколого-физиологическом принципе классификация жизненных форм основными признаками являются характер местообитания, длительность жизненного периода, цикл развития побегов, способы размножения и питания. Подробный анализ перечисленных систем приведен в работах И.Г.Серебрякова (1954) и В.Н. Голубовой (1962). Жизненные формы растений также изучали Г.Ю.Рахимов (2022), Й.Ш.Ташпулатов (2020), К.Ж. Тожибаев (2021) и т.д. [5]

Материалы и методы исследований. В растительном покрове тугайной зоны заповедника в северо-западных окрестностях значительный удельный вес имеют многолетние длительно вегетирующие травянистые растения, насчитывающие 260 видов, или 31% видов растений. Обильным набором видов многолетних вегетирующих травянистых растений характеризуются такие семейства как: Сем. *Poaceae* - Злаковые, Сем. *Asteraceae* - Сложноцветные, Сем. *Fabaceae* - Бобовые, Сем. *Cyperaceae* - Осоковые, Сем. *Brassicaceae* - Капустиевые, Сем. *Potamogetenaceae* – Рдестовые [6]. Эти 6 семейств охватывают 43,0% видов длительно вегетирующих многолетников, зафиксированных на территории. В данной группе жизненных форм (см. таблицу № 1) 36 видов зимнее-весенних или весенних многолетних травянистых и 16 двулетних (условно примитивные). Они составляют 4,3-2,0% видов растений заповедника.

Активное участие в растительном покрове принимают однолетние травянистые растения с раннелетней (160 видов, или 19,3% видов), летнее-осенней (162 вида, или 20,0%) вегетацией и ранне-весенние эфемеры (65 видов). Наиболее богаты в видовом отношении семейства *Chenopodiaceae* – Маревые, *Asteraceae* – Сложноцветные, *Boraginaceae* – Бурачниковые, *Brassicaceae* – Капустиевые, *Poaceae* – Злаковые. На них приходится почти 74% однолетних травянистых растений.

Таблица 1.

Жизненные формы растений и их количественный состав на территории заповедника

	Жизненные формы	Количество	
		всего	% видов
Деревья и кустарники			
1	Деревья	19	2,3
2	Кустарники (порой имеют форму дерева)	69	8,3
3	Кустарнички	4	0,4
Полукустарники			
1	Полукустарники (ниже 0,6 м)	16	2,0
2	Полукустарнички (ниже 0,5 м)	8	1,0
Многолетние травы			
1	С весенне-летней вегетацией (длительно вегетирующие)	260	31,3
2	С зимне-весенней или весенней вегетацией (эфемероиды)	36	4,3
3	Двулетки (условно примитивные)	16	2,0
Однолетние травы			
1	С летне-осенней вегетацией (длительно- вегетирующие)	162	20,0
2	Раннелетние	160	19,3
3	С зимне-весенней или весенней вегетацией (эфемеры)	65	8,0

Древесно-кустарниковые растения представлены 88 видами, из которых деревья пустынь составляют 10 видов, деревья тугаев, речных долин, это в основном тополя и ивы – 8, (2,4% видов территории). Кустарников на исследуемом участке было обнаружено 69 (8,3%), кустарничков – 4 (0,4%). Представителями древесных семейств являются *Salicaceae* - Ивовые, *Fabaceae* - Бобовые, *Polygonaceae* – Гречишные, *Chenopodiaceae* – Маревые. Кустарники имеются в 8 семействах: *Polygonaceae* (14 видов) – Гречишные, *Tamaricaceae* (10) - Гребенщиковые, *Chenopodiaceae* (5) – Маревые, *Fabaceae* – Бобовые (5), *Rosaceae* (1)- Розоцветные,

Nitrariaceae(1) – Селитрянковые, *Peganaceae* (1) – Гармаловые. Определено также 16 видов полукустарников и 8 полукустарничков. Они занимают соответственно 3,5 и 1,0% всех видов заповедника. Древесно- кустарниковые и полукустарниково-полукустарничковые виды в подавляющем большинстве являются эдификаторами. Дератизация этих видов влияет на общее состояние растительности [1].

Таким образом, из вышеприведенных материалов исследования можно увидеть, что растительный покров на территории НАБР не скуден, благодаря влияниям водносолевого режима и залегания грунтовых вод, обусловленный обильными осадками в осеннее-зимний период.

Результаты и обсуждения. В ходе исследования установлено, что на описываемых территориях отчетливо выделяются 2 группы деревьев, различающиеся формой и мощностью надземных частей, а также экологическими условиями произрастания. В первую группу входят виды, обитающие в мезоксерофитных тугаях долины, современной дельты и поймы Амударьи: *Salix songarica*, *Populus ariana*, *Elaeagnus turcomanica*, *E. Orientalis*. Они, как правило, являются интразональными, существование их полностью зависит от режима водного стока Амударьи. Как известно, в последние десятилетия водный баланс реки сократился в разы. Паводок почти не бывает. В связи с этим резко сократились площади древесных тугаев [6].

Вторую группу составляют низкорослые пустынные деревья, приспособившимся к аридным почвенно-климатическим условиям пустыни, такими как: *Haloxylon persicum*, *Ammodendreta conollis*, *Calligonum caput-medusae*, *C. involutum*. Подавляющее большинство их являются псаммофитами, лишь два вида произрастают: *Haloxylon aphyllum* на солончаковых местообитаниях и *Haloxylon persicum* на мелкобугристых песках. Из псаммофитных форм пустынных деревьев куянсуеки растут на развитых рыхлых песках, джужгуны – на бугристых и грядовых песках, так же как и саксаул. Названные виды деревьев – эдификаторы пустынной местности.

Кустарники 4 из 69 видов этой группы занимают доминирующее положение в растительном покрове северо-западных окрестностях. Это дает основание считать их

одной из типичных зональных групп, участвующих в формировании основных растительных ценозов описываемой территории.

Из типичных кустарников-галофитов можно отметить карабарак *Halostachydetta belangeriana*, характерные местообитания – низины, депрессии и приморские солончаки с близким залеганием минерализованных грунтовых вод.

Как видно из таблицы 1, характер распределения важнейших видов по группам жизненных форм, дает основание считать, что эдификаторы пустынной местности имеют мощные придаточные корни, позволяющие растению противостоять ветрам и расти на самых разнообразных песчаных местообитаниях.

Заключение. Для поддержания флористического разнообразия на территории НАБР необходимо охранять все растительные сообщества, так как охрана отдельных видов без учета их среды обитания практически невозможна. Следует ежеквартально проводить инвентаризацию флоры и фауны, обеспечивая при этом сохранение экологических условий на тех территориях, где возможны все виды хозяйственной деятельности [2].

Таким образом, современный растительный покров низовьев Амударьи в целом, входящие в него фитоценозы и образуемые ими эколого-генетические ряды могут быть использованы как индикаторы эволюции ландшафтов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахиев А. Экология и смена растительных сообществ низовьев Амударьи. Издательство «Фан» Ташкент 1985 г.
2. Бахиев А.Б., Трешкин С.Е., Кузьмина Ж.В. и др. Мониторинг тугайных экосистем заповедника Бадай-Тугай. Нукус 2008 г. с.28
3. Деушева Г.Г. Белялова Л.Э. Возможные пути участия сельского населения в сохранении биоразнообразия. Нукус 2008. С.86
4. Нечаева Н. Т. Методика учета запаса кормов на пустынных пастбищах. Ашхабад. Издательство АН Туркменской ССР. 1957 г.
5. Серебряков И.Г. О методах изучения ритмики сезонного развития растений в геоботанических стационарах. Докл. совещ. по стац. геобот. исследов., М.-Л. 1954 г.
6. Туремуратов У. Растительный покров Северо-Западных Кызылкумов. Издательство «Фан» Ташкент 1978 г.
7. Candoll A.P. Regni vegetabilis systema naturall. Parisiis, v/1 1818
8. Kerner A. Das Pflanzenleben der Donaulender. Innsbruck. 1863

9. Humboldt A. Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse. Tübingen. 1806
10. Raunkier Ch. Types biologique pour la Geographii botanique aversgt sver def Rgl. Danskens Violenskab. Selskabs, Torhandl., 1905
11. Raunkier Ch. Recherches Statisfigues sur les formations vegetales Kgi. Danske Vidensk. Selsk. Biol. Medd. 1918
12. Warming V. Lehrbuch der Ökologichen pflanzengeographie, Berlin, Borntraeger. 1896

FLORAL DIVERSITY IN THE LOWER AMUDARYA BIOSPHERE RESERVE

Dalzhanova N.R. - 2nd year undergraduate

Scientific adviser: Kochkarova S.A. (PhD)

Nukus, Karakalpak State University named after Berdakh

Annotation. As a result of the floristic studies carried out in the Lower Amudarya Biosphere Reserve protected area, the vegetation cover of the described territory has a pronounced “desert character”, which allowed the authors to use the simplified system proposed by Nechaeva N.T. to characterize plants by life forms.

The rich species diversity, the presence on the territory of rare, endangered and endemic plant species, complex plant communities and faunal complexes determined the importance of Lower Amudarya Biosphere Reserve for the conservation of the biological diversity of Uzbekistan and Central Asia as a whole, by integrating nature conservation and sustainable socio-economic development.

Keywords: life forms, vegetable cover, environmental conditions, desert, tugai, tuberous sands, species.